

O‘TKIR RAHMAT IJODIDA QO‘LLANILGAN FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING PRAGMATIK USLUBIYATI

Maxammatova Feruza Olimovna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Markaziy Osiyo xalqlari tillari va madaniyati instituti mustaqil tadqiqotchisi

ORCID iD 0009-0005-5891-802X

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19533230>

Annotatsiya. *ushbu maqolada frazeologik birliklarning O‘tkir Rahmat poetikasida semantik va pragmatik ma‘nolari she‘rlari misolida o‘rganiladi. Umumxalq tilida qo‘llanilgan frazeologik birliklarning o‘ziga xos semalarda ifodalanganligi haqida fikr yuritilgan. She‘rlarida keltirilgan frazeologik birliklar misolida tahlil qilingan.*

Kalit so‘zlar: *stilistika, paremeologik birliklar, pragmatika, kognitiv ma‘no, tamoyillar, sema, struktura, semantika.*

Аннотация. *В данной статье на примере стихотворений Уткира Рахмата рассматриваются семантические и прагматические значения фразеологических единиц. В ней обсуждается, как фразеологические единицы, используемые в разговорном языке, выражаются в своих характерных семах. Семантические и прагматические значения фразеологических единиц анализируются на основе примеров из стихотворений.*

Ключевые слова: *стилистика, фразеологические единицы, прагматика, когнитивное значение, принципы, сема, структура, семантика.*

Abstract. *This article examines the semantic and pragmatic meanings of idiomatic expressions using examples from the poems of Utkir Rakhmat. It discusses how idiomatic expressions used in colloquial language are expressed through their characteristic semes. The semantic and pragmatic meanings of phraseological units are analyzed based on examples from the poems.*

Keywords: *stylistics, phraseological units, pragmatics, cognitive meaning, principles, seme, structure, semantics.*

Jahon tilshunosligida frazemalar masalasi, ularning struktur-semantik tuzilishidagi o‘ziga xos milliy madaniy xususiyatlariga jiddiy e‘tibor qaratilgan.. Frazeologizmlar tashiydigan leksik, semantik, pragmatik, stilistik, kognitiv ma‘nolarni va ularning nutqda voqelanishini zamonaviy metodologik tamoyillardan foydalangan holda umumlashtirish, somatizmlar asosida shakllangan frazemalarning lingvostilistik, semantik-pragmatik xususiyatlari hamda ularning nutqdagi maqomi yuzasidan aniq nazariy xulosalar chiqarish, insonning olam haqidagi tasavvurlar tizimi sifatida frazeologiya masalasini diskursda faol qo‘llash frazeologiyalar zamiridagi boy milliy madaniyat durdonalarini, tilning nodir namunalari jahon ahli e‘tiboriga taqdim etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Dunyo tilshunosligida frazeologik o‘rganish, ularni turli aspektlarda tadqiq etish borasida qator ilmiy izlanishlar amalga oshirilgan. Frazeologik birliklarni turli jihatlariga ko‘ra ochib berish ancha faollashgan. Xususan, frazeologik birliklarni semantik, struktur, leksikografik, pragmatik jihatdan tadqiq etish, uni o‘rganishda kognitiv yondashuvning ham rivojlanib

borayotganligi, nutq madaniyati nuqtayi nazaridan, til va madaniyat xususiyatlarini ham alohida tahlil qilishga katta e'tibor qaratilgan.

O'zbek tilshunosligida bu borada ko'plab qimmatli izlanishlar amalga oshirib kelinmoqda. Biroq tilning ijtimoiy tabiatini hisobga olinsa, frazeologik birliklarni nutq madaniyati, lingvokulturologik va kognitiv tadqiq etishning dolzarbligini oshiradi. O'zbek muloqot diskursida frazeologik birliklar va ularning lingvistik xususiyatlari tadqiq qilinadi. O'zbek frazeologiyasiga doir dastlabki ishlar XX asrning 50-yillari boshida yuzaga keldi. Ular qatoriga Sh.Rahmatullaev, Y.D.Pinxasov, A.Shomaqsudov, M.Husainovning nomzodlik dissertatsiyalarini kiritish mumkin. Bu ishlarda o'zbek tilidagi frazeologik birliklar akademik V.V.Vinogradovning struktural-semantik tasnifi asosida tahlil etiladi. Mazkur tipdagi til birliklari frazeologik butunliklar, frazeologik chatishmalar va frazeologik qo'shilmalarga ajratiladi. Shuningdek, bu ishlarda o'zbek tilida yakka so'zlardan iborat obrazli iboralar ham mavjudligi ta'kidlangan. Masalan, Sh.Rahmatullaevning nomzodlik dissertatsiyasida so'fi, qiyomat, qiyomatda, oxiratda, latta, tuzlamoq, qovurmoq singari ko'chma ma'nosi asl, boshlang'ich ma'nosidan uzoqlashib, o'zaro omonimlik darajasiga etgan yoki asl, to'g'ri ma'noda qo'llanishini deyarli yo'qotib, ko'chma ma'nodagina ishlatiladigan so'zlar frazeologik yoki idiomatik so'zlar deb atalgan edi. Sh.Rahmatullaev o'zining idiomatik so'zlar haqidagi fikrini yanada rivojlantirib, ishning yana bir o'rnida *ona karnay, odamovi, nonko'rlik, jonkuyar, jonkuyarlik, tilyog'lama, tilyog'lamachilik, uzunquloq, ikkiyuzlama, o'zboshimcha, o'zboshimchalik, sansalorlik, mish-mish, xaspo'shlaroq, bichib-to'qimoq, man-manlik* kabi til birliklarini etimologik jihatdan qo'shma so'zga teng idiomatik so'zlar deb tahlil qilgandi. Frazeologik birliklar frazeologik chatishma (*bosh tortib kabi*), frazeologik qo'shilma (yerga qaradi, boshini ko'tardi kabi) va frazeologik birlashmalar (boshini olib ketdi kabi)dan tashqari frazeologik birliklar ham ajratilgan. Frazeologik iboralar ma'no va funksiya jihatidan turli-tuman xususiyatga ega: kishilar xarakterini, predmet, holat, hodisa xossalarini ifodalaydi, badiiy tilda stilistik bo'yoq berish, bo'rttirish, kuchaytirish vositalari uchun qo'llanadi, aforizmlar, qochirimlar shaklida uchraydi, yozuvchilar tomonidan ham frazeologik birliklar yaratiladi. Ba'zi bir iboralarning ekvivalenti (ya'ni grammatik, semantik strukturasi yoki stilistik xususiyati bir-biriga o'xshash bo'lganlari) boshqa tillarda ham uchrashi mumkin. Frazeologiyaning tekshirish obyekti hali konkret belgilangan emas, uning doirasiga xalq maqol va matallari ham kiritib kelinmoqda. Keyingi yillarda folklorshunoslik va tilshunoslikda maqol, matal, hikmatli so'z va aforizmlar paremlar deb yuritiladi: “Paremlarning kelib chiqishi, tarixiy taraqqiyoti va ma'nolarini o'rganuvchi paremiologiya frazeologiya bilan o'zaro chambarchas bog'liq. Paremiologiya tilda turli xarakterdagi barcha iboralarni o'rganadi, frazeologiya esa uning bir qismi sifatida – faqat ko'chma ma'noli turg'un birikmalarni o'rganadi. Bu ularning o'zaro farqlovchi tomonidir. O'rganish obyektining birligi, ya'ni bir necha so'zdan tuzilgan barqaror birikmalarni tekshirish ularning o'xshash, umumiy tomonlaridir. Frazeologiyaning fan sifatida shakllanishida paremiologiyaning roli katta” aslini olganda, tadqiqotchi olim A.E.Mamatov qat'iy qilib aytganidek, “frazeologiyani “keng” va “tor” ma'noda tushunish noto'g'ri, uni bitta ma'noda tushunish kerak. Ular qanday til birliklari deb tasnif qilinishidan qat'iy nazar, aforizmmi, maqol yoki matalmi, turg'un so'zlashuv formulalarimi, “qanotli so'zlar”mi, xullas, agar ular frazeologizmning biz bergan ta'rifiga mos tushsa, undagi talablarni bajara olsa, ya'ni tuzilishi jihatidan so'z birikmasiga yoki gapga teng bo'lgan, obrazli, umumlashgan ma'no anglatadigan, leksik elementlari qisman yoki to'liq ko'chma ma'noga ega bo'lgan, lug'atlarda

qayd etilgan har qanday turg'un leksik-semantik birliklar frazeologik birliklar doirasiga kiritilishi shart".

O'zbek adabiyotida o'z o'rniga ega O'tkir Rahmat ijodida ham frazeologik birliklarning ulushi katta hisoblanadi. Shoir ijodidagi bu birliklarning kelib chiqishi va taraqqiyoti har bir tilning rivojlanish tarixi, lingvomadaniy va mintaqaviy geografik sharoiti, qo'llaniladigan lisoniy vositalarning pragmatik ma'nosi bilan bog'liq bo'ladi. Frazeologizm semantikasidagi pragmatik axborot nutq jarayonida yoki matnda muayyan kommunikativ vaziyatda amalga oshadi. Pragmatik axborotning amalga oshishi esa lingvistik va ekstralingvistik, tarixiy-madaniy, ijtimoiy-madaniy, etimologik omillar orqali namoyon bo'ladi. Bu jarayonda adresat (muallif, so'zlovchi) pragmatik ma'noning, ya'ni munosabat bildiruvchining subyektiv baholovchisi vazifasini bajaradi. Subyektning obyektini baholashi tabiat, odamlar, narsa va hodisalarga nisbatan ijobiy, salbiy, neytral munosabatlarda, olamni lisoniy idrok qilishdagi milliy, madaniy, etnografik, ijtimoiy mavqe, etnografik xususiyatlarni ifodalovchi lisoniy birliklarda o'z aksini topadi. Frazeologizm qo'llanilgan matnning pragmatik potensiali (kitobxonga, tinglovchiga ta'siri), unda muallifning, so'zlovchining kommunikativ intensiyasi. Bunday axborot retseptorning kognitiv-mental ongida tahlil qilingach, frazeologizm haqiqiy ma'nosini idrok qilish jarayoni boshlanadi va tinglovchida (kitobxonda) axborotga nisbatan verbal pragmatik munosabatlar yuz beradi. Muallif (so'zlovchi)ning mental niyati turli variantlardagi mazmuni ifodalash mumkinligi tufayli uni anglashda frazeologizmning matndagi denotativ strukturasi tayaniladi. Ma'lumki, frazeologizmlar tarkibidagi pragmatik axborot muloqot jarayoniga, matnga emotsionallik, ifodaviylik, intensivlik beradi, fikrni estetik ta'sirli ifodalashda turlicha assotsiatsiyalardan foydalanib, obrazli ifodalashda muhim rol o'ynaydi. Frazeologizmlar tinglovchi yoki kitobxondan, tarjimondan nafaqat asliyat va tarjima tillarini yaxshi bilishni, balki asliyat tilidagi stilistik, madaniy-tarixiy frazeologik birikmalar tabiatan turg'un va ularning asosida obrazlilik yotadi.

Ana shu xususiyatiga ko'ra, frazeologizmlarda baho ifodalash imkoniyati boshqa til birliklariga nisbatan kengroq namoyon bo'ladi. Masalan, ilonning yog'ini yalagan frazeologizmidan anglashilgan ma'no ayyor so'zidan anglashilgan ma'noga teng keladi, lekin frazeologizmning nutqda obrazli tarzda ifodalanishi, ya'ni majoziylik kasb etishi ularni o'zaro farqlab turadi. Qolaversa, xalqimiz orasida *ilon* deyilganda ko'chma ma'noda shum, ayyor, firibgar shaxslar tushuniladi. Umuman, frazeologizmlar ma'nosida, albatta pragmatik sema bo'ladi. Muxtasar qilib aytganda, frazeologizmlarni badiiy asar personajlari nutqida qo'llash, asar qahramonlarining shaxsiyatini ochib berish, asarda nazarda tutilgantasvirni o'quvchi ko'z oldida jonli va ta'sirli ifodalash, o'quvchini asarga olib kira bilish va syujet ortidan ergashtira olish uchun frazeologizmlarning foydalanilishi yozuvchining eng katta badiiy va so'z imkoniyatlaridan hisoblanadi. Bundan tasqari, O'tkir Rahmat zamonaviy o'zbek she'riyatida so'zning nozik qirralarini kashf etgan, xalqona tilni badiiy tasvir darajasiga ko'targan ijodkorlardan biri hisoblanadi. Uning asarlarida frazeologik birliklar shunchaki bezak emas, balki pragmatik yukni (so'zlovchining maqsadli ta'siri) tashuvchi asosiy vositadir.

O'tkir Rahmat ijodida frazeologizmlarning pragmatik xususiyatlarini quyidagi yo'nalishlarda tahlil qilish mumkin:

1. Milliy ruh, emotsional, ta'sirchanlik: Shoir xalq tilidagi tayyor iboralarni she'riyatga olib kirish orqali kitobxon bilan o'rtadagi masofani qisqartiradi. Uning iboralari ko'pincha lirik qahramonning ruhiy holatini "rangdor" ko'rsatadi.

Misol: "Ko'ngil uzmoq", "boshi osmonga yetmoq", "qovog'idan qor yog'moq".

Pragmatik vazifasi: Shunchaki ma'lumot berish emas, balki o'quvchida ma'lum bir his-tuyg'uni (quvonch, qayg'u, nafrat) uyg'otish.

2. Frazelogik variantdorlik va transformatsiya: O'tkir Rahmat an'anaviy iboralarni o'zgartirib (transformatsiya qilib), ularga yangi pragmatik ma'no yuklaydi. Bu uslub she'rning ta'sir quvvatini oshiradi.

Uslubiy usul: Shoir ba'zan ibora tarkibiga yangi so'z qo'shadi yoki uning tarkibiy qismlarini almashtiradi. Bu o'quvchini "sergak torttiradi" va iboraning odatiy ma'nosidan chuqurroq ma'noga yo'naltiradi.

3. Nutqiy tejamkorlik (Ekonomiya prinsipi): Pragmatikaning muhim qonunlaridan biri — oz so'z bilan ko'p ma'no ifodalash. O'tkir Rahmat she'rlarida birgina frazeologizm butun bir bandning yukini ko'tara oladi. O'tkir Rahmatning "Irmoqlar daryoga talpinar" yoki "Shukrona" kabi to'plamlariga kiritilgan, ona yurt va tabiat tasviriga bag'ishlangan she'rlari frazeologik birliklarning pragmatik imkoniyatlarini ochib berishda juda boy manba hisoblanadi. Shoirning "Ona tuproq" she'ri (yoki shu mavzudagi turkum she'rlari) misolida frazeologizmlarning pragmatik uslubiyatini tahlil qilamiz.

Ushbu she'rda muallif shunchaki tuproqni emas, balki "Vatan" tushunchasini frazeologik obrazlar orqali jonlantiradi.

1. "Ko'zga surtmoq" (E'zozlash va muqaddaslik pragmatikasi)

She'rda tuproqning har bir zarrasini "ko'zga surtish" iborasi qo'llaniladi.

Pragmatik ma'no: Bu yerda ibora "hurmat qilish" ma'nosidan ham yuqori turuvchi "sajda qilish" yoki "muqaddas deb bilish" tushunchasini ifodalaydi. Shoir o'quvchiga Vatan tushunchasi mavhum emas, balki jismonan his qilinadigan muqaddaslik ekanini uqtiradi.

2. "Bag'rini ochmoq" (mehmondo'stlik va ona siymosi) Tabiat va yer tasvirida "bag'rini ochmoq" frazeologizmi faol ishlatiladi.

Pragmatik maqsad: O'quvchida yerga nisbatan "Ona" obrazini shakllantirish. Yerning saxovatini, beg'arazligini va hamma uchun barobar ekanligini ko'rsatish orqali kitobxon qalbida minnatdorlik (shukrona) hissini uyg'otadi.

3. Frazelogik zidlantirish (Pragmatik kontrast)

O'tkir Rahmat she'rlarida ko'pincha ikki xil iborani yonma-yon qo'llash orqali kuchli emotsional effekt yaratadi: Shoir "Tuproq'ingni surtay ko'zga to'tiyo" deb yozadi. Bu yerda frazeologizm tarkibiga "to'tiyo" so'zining kiritilishi intensivatsiyani (ma'noning kuchayishini) ta'minlaydi. Pragmatik maqsad: shunchaki sog'inch emas, balki "muqaddaslikka sig'inish" darajasidagi pragmatik yukni o'quvchiga yetkazadi. Bu kitobxonda estetik zavq bilan birga milliy g'urur uyg'otishga xizmat qiladi.

Frazelogizm: "Bag'ri qon bo'lmoq" :Pragmatik tahlil: lirik qahramonning holatini ifodalashda shoir bu ibora orqali nafaqat g'am-g'ussani, balki uzoq vaqt davom etgan, chidash qiyin bo'lgan ichki evrilishlarni ifodalaydi. Uslubiy vazifasi: matnda emotsional-ekspressiv bo'yoyqdorlikni oshirish uchun muallif "qattiq xafa bo'ldi" kabi neytral so'zlardan qochib, o'quvchining hissiyotlariga to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsatuvchi pragmatik vositani tanlagan.

Xulosa qilib aytganda, O'tkir Rahmat poetikasida qo'llangan frazeologik birliklarning semantik maydonining kengligi, ifodaviyligi, obrazlilik, ta'sirdorligi jihati bilan ham o'ziga xos uslubga ega. Poetik matn tarkibida keltirilgan har bir frazeologik birliklar xalqona semasidan tashqari shoir maqsadini yanada aniqroq tasvirlashda yordam beruvchi pragmatik vosita bo'lib xizmat qilgan. Ijodkorning umumxalq tilida ishlatilgan frazeologik birliklarga yangicha sema

otlenkalarini yuklashi orqali tilimizning imkoniyatlari kengligini o‘z she’rlari misolida ko‘rsata olgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mahmudov, N. Tilning kognitiv tadqiqi: nazariya va amaliyot / N. Mahmudov // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2012. – №3. – B. 3-10. (Kognitiv-pragmatik tahlil uchun)
2. Rahmat, O‘. Irmoqlar daryoga talpinar: She’rlar / O‘. Rahmat. – Toshkent: Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati, 2010. – 160 b.
3. Yo‘ldoshev, M. Badiiy matnning lingvopoetik tadqiqi / M. Yo‘ldoshev. – Toshkent: Fan, 2008. – 160 b. (Matn tahlili metodologiyasi uchun)
4. Safarov, Sh. Pragmalingvistika / Sh. Safarov. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008. – 318 b. (Pragmatik tahlilning nazariy asosi sifatida)
5. G‘ofurov, I. So‘z sehri va hayot haqiqati // Rahmat, O‘. Irmoqlar daryoga talpinar. – Toshkent: Sharq, 2010. – B. 5-15.